

Present and future trends of engineering education

Alfonso Romero Y.

aromero(AT)uni.edu.gt

Universidad InterNaciones. Honduras.

Abstract – In this paper is presented an evaluation of the reality of engineering education in this century and an exploration of its future horizon. It is based on the results of a study in which 50 opinion leaders in engineering education from around the world were consulted. The aim was to find answers to three questions related to engineering education: 1) What are the characteristics and distinctive strategies of the best-qualified universities? 2) What are the challenges that restrict the development of engineering education? And 3) What future direction should the engineering education take?

Keywords – Education in engineering; curriculum; Project Based Learning; Transdisciplinarity.

Actualidad y tendencias futuras de la educación en ingeniería

Resumen – En este trabajo se presenta una evaluación a la realidad de la educación en ingeniería en este siglo y una exploración a su horizonte futuro. Se basa en los resultados de un estudio en el que se realizaron consultas a 50 líderes de opinión en educación en ingeniería de todo el mundo. El objetivo fue encontrar respuesta a tres preguntas relacionadas con la educación en ingeniería: 1) ¿cuáles son las características y estrategias distintivas de las universidades mejor calificadas? 2) ¿Cuáles son los desafíos que restringen el desarrollo de la educación en ingeniería? Y 3) ¿Qué dirección futura deberá tomar la educación ingenieril?

Palabras clave – Educación en ingeniería; plan de estudios; Aprendizaje Basado en Proyectos; Transdisciplinariedad.

1. INTRODUCCIÓN

Dada la importancia de la ingeniería para el desarrollo y bienestar de la humanidad, es importante conocer el estado del arte de la educación en esta disciplina, al mismo tiempo que la dirección que deberán tomar los programas para mantenerse vigentes en las próximas décadas. El mundo vive actualmente un auge sin precedentes en la educación en ingeniería, influenciado básicamente por los desarrollos tecnológicos y las aplicaciones hardware y software que dirigen la vida de la sociedad en este siglo [1]. Asimismo, las universidades pretenden formar y capacitar ingenieros para responder a las exigencias de la industria, abriendo programas que, muchas veces, no son los más convenientes para los estudiantes ni la industria.

Este contexto se agudiza en los países en vía de desarrollo porque, aunque la mayoría no son productores sino consumidores de tecnología, pretenden que sus graduados en ingeniería sean versátiles y aporten en áreas en las que no encuentran trabajo ni tienen oportunidades de validar la formación universitaria. Pero si la idea es potencializar la educación en ingeniería como una disciplina de vanguardia, se requieren estudios locales orientados a determinar las

necesidades internas, antes que las exigencias externas.

En este estudio se considera el estado del arte de la educación en ingeniería global en este siglo. Además de respaldar las innovaciones y reformas curriculares que se realizan en el mundo para innovar la educación en ingeniería, está diseñado para informar a la comunidad educativa relacionada y para respaldar las iniciativas que desean generar un cambio educativo positivo en esta área. El estudio se centra en la educación en ingeniería a nivel de pregrado universitario y su alcance no incluye posgrados u otros factores no relacionados directamente con la calidad de la educación. Se aplica un enfoque de exploración de horizonte con el objetivo de proyectar los resultados de las consultas, para anticipar tanto la trayectoria futura del sector de la educación como el perfil que se necesitará de los graduados en los principales programas de ingeniería en las próximas décadas. Los resultados muestran que existen tres tendencias definitorias:

1. *Una inclinación del eje global del liderazgo en educación en ingeniería.* La evidencia del estudio apunta a un cambio en el centro de gravedad de los principales programas de ingeniería del mundo y de los países

emergentes con altos presupuestos para centrales eléctricas en Asia y América del Sur. Muchos de los líderes mundiales de esta nueva generación serán impulsados por la inversión estratégica del gobierno en educación en ingeniería, como una incubadora del talento empresarial basado en la tecnología que promoverá el crecimiento económico nacional.

2. *Un movimiento hacia planes de estudios socialmente relevantes y orientados al exterior.* Estos planes hacen hincapié en la elección de los estudiantes, el aprendizaje transdisciplinar y el impacto social, junto con una amplia experiencia de los estudiantes fuera del aula, fuera de las disciplinas de ingeniería tradicionales y fuera de su país o institución de origen. Si bien muchas de estas características educativas aparecen en programas de ingeniería en las instituciones consideradas *líderes actuales*, a menudo son *actividades complementarias* y están aisladas al interior del currículo. Como resultado, gran parte del beneficio de estas experiencias permanece sin explotar, porque no están conectadas con otros componentes curriculares y no se alienta a los estudiantes a reflexionar y a aplicar lo que han aprendido en otras áreas de su programa de estudios. En contraste con las actuales universidades líderes, muchas otras, identificadas como *líderes emergentes* en la educación en ingeniería, generalmente ofrecen experiencias curriculares distintivas y centradas en el estudiante dentro de un enfoque educativo integrado y unificado. En la mayoría de los casos sus planes de estudios se diseñaron a partir de una pizarra en blanco o fueron el resultado de una reforma sistémica reciente. Experiencias tales como el aprendizaje basado en el trabajo y los proyectos de diseño relevantes para la sociedad se incorporan en los programas, de manera que proporcionen una plataforma sólida para la auto reflexión de los estudiantes y un camino para que contextualicen y apliquen los conocimientos y habilidades que han adquirido en otros lugares. Sin embargo, los planes de estudios en muchas instituciones líderes emergentes se adaptan a grupos relativamente pequeños. Las innovaciones clave, que probablemente definan el próximo capítulo para la educación en ingeniería, son los mecanismos mediante los cuales se pueden integrar dichas características en todo el plan de estudios a escala: ofrecido a grandes grupos de estudiantes con presupuestos limitados. En

palabras de uno de los consultados: *La siguiente fase en la evolución de la educación en ingeniería es que el resto de nosotros descubramos cómo ofrecer este tipo de calidad de educación a escala.*

3. *El surgimiento de una nueva generación de instituciones líderes en educación en ingeniería* que ofrece planes de estudios a escala integrados y centrados en el estudiante. Los estudios de caso apuntan a una serie de instituciones que han desarrollado modelos de este tipo, donde la coherencia e integración curricular se ofrece a través de una columna conectiva de proyectos. Por ejemplo, un plan de estudios ofrecido a través de proyectos transdisciplinarios que contextualizan e integran el aprendizaje a través de cursos y años de estudio; o el que estructura los primeros dos años de estudio en ciclos de cinco semanas, donde los estudiantes pasan cuatro semanas adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades que, posteriormente, contextualizan y aplican en un proyecto intensivo de una semana. Los entrevistados en este estudio sugirieron que, a largo plazo, algunos de los principales programas de ingeniería del mundo ofrecerán cada vez más el aprendizaje centrado en el estudiante, pero a grandes grupos de estudiantes a través de una combinación de aprendizaje en línea personalizado y aprendizaje práctico presencial: *este es el futuro del campo, donde se coloca al estudiante en el centro y se utiliza los recursos para facilitar proyectos en equipo y experiencias auténticas, para luego poner en línea el plan de estudios impartido.*

Varias instituciones en el mundo ya están avanzando con este modelo educativo y una que llamó la atención en este trabajo ofrece un programa de cinco años y medio, donde combina una educación presencial de año y medio, enmarcada alrededor de desafíos basados en proyectos, con cuatro años de estudio en línea y aprendizaje basado en retos [2]. Casi todo el contenido técnico, incluidos conocimientos y habilidades, se entrega en línea y los estudiantes pueden acceder a él de forma ubicua y cuando lo necesiten. Este programa se describió como *un completo repensar sobre cómo debería ser la educación en ingeniería*, con el potencial de ser muy influyente, si pueden lograrlo. Tomando en conjunto los comentarios de los 50 participantes en el estudio, la sugerencia es que el sector de la

educación en ingeniería está entrando en un período de cambio rápido y fundamental, donde los programas mejor calificados del mundo ya no se ubicarán en universidades líderes actuales o líderes emergentes, sino en programas globales que respondan a la exigencias y retos de la sociedad y la industria. Esto prepara el escenario para la aparición de nuevos jugadores en todos los rincones del mundo que establecerán el futuro punto de referencia para la excelencia en la educación de ingeniería.

2. UNIVERSIDADES LÍDERES DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA

A los 50 líderes de opinión se les pidió que identificaran y describieran las universidades que consideraban como líderes actuales en educación de ingeniería en el mundo. En total, identificaron 81 de 22 países, pero las 10 más consistentemente citadas como líderes actuales se presentan en la Figura 1. Como se puede observar, entre las

universidades identificadas se encuentran cuatro de Estados Unidos, dos del Reino Unido y una de Dinamarca, Países Bajos, Singapur y Suecia, respectivamente.

Al describir sus recomendaciones, alrededor de la mitad de los consultados sugirió que la educación en ingeniería estaba entrando en un período de cambio rápido y fundamental en todo el mundo. Como resultado, muchos sugirieron que las universidades que identificaron como líderes actuales probablemente dentro de cinco años sean bastante diferentes a lo que son ahora, porque el punto de referencia de lo que constituye una buena práctica está cambiando. También sugirieron que estos cambios no se limitaban a la ingeniería: la calidad y el impacto en la educación de pregrado se está convirtiendo cada vez más en prioritario. Algunos anotaron el mayor énfasis a la visión y estrategia educativa de estas instituciones.

Figura 1. Universidades identificadas como líderes actuales de educación en ingeniería

Asimismo, se les pidió que identificaran y describieran universidades que consideraban como líderes emergentes de educación en ingeniería, es decir, las instituciones que estarán a la vanguardia de la educación en ingeniería en

todo el mundo en las próximas décadas. En total identificaron 89 universidades de 27 países, pero las 10 que citaron con mayor frecuencia se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Universidades identificadas como líderes emergentes de educación en ingeniería

Se observa que cuatro universidades fueron identificadas como líderes actuales, al mismo tiempo que como líderes emergentes. Esto sugiere que su clasificación podría haber sido mayor si su estado como *líder actual* o *líder emergente* se hubiera asignado de manera más consistente. Sin embargo, en general, la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y la Escuela de Ingeniería Olin fueron las instituciones citadas con mayor frecuencia por los encuestados como líderes emergentes de educación en ingeniería.

3. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS UNIVERSIDADES MEJOR CALIFICADAS

Como se mencionó antes, en este estudio se exploraron las características y experiencias compartidas por las universidades consideradas como líderes actuales y líderes emergentes de la educación en ingeniería, y mejor calificadas en el mundo por los especialistas encuestados. La retroalimentación de estas opiniones se usó para caracterizar y perfilar los programas y, a partir de esta evidencia, se encontraron datos distintivos acerca de: 1) el perfil y enfoque común de las instituciones líderes actuales acerca de la educación en ingeniería, 2) el perfil y enfoque común de las instituciones líderes emergentes acerca de la educación en ingeniería, y 3) los factores comunes que facilitan la excelencia educativa en ingeniería.

3.1 Características de Universidades líderes actuales

De acuerdo con los consultados las instituciones identificadas como líderes actuales globales en educación en ingeniería comparten una serie de características comunes:

- *Perfil internacional.* La mayoría de estas universidades son públicas, están bien establecidas y atienden a grupos relativamente grandes de estudiantes de ingeniería. De acuerdo con los entrevistados y los rankings universitarios internacionales, una coincidencia significativa es evidente entre ellas: *han declarado un perfil internacional para sus programas de ingeniería.*
- *Es difícil unificar el concepto de excelencia educativa.* Muchos entrevistados observaron que las buenas prácticas que ayudaron a que estas universidades fueran líderes de educación en ingeniería son raras en toda la institución. Muchas son cuestiones

individuales, ya sea para un programa o un departamento, aunque la Escuela de Ingeniería Olin es una excepción debido a que es una universidad nueva. Para algunos las prácticas educativas en estas instituciones son como muchos puntos brillantes de actividad, pero con poca coherencia. Por ejemplo, en Estados Unidos la autonomía de los profesores individuales juega un papel importante y no permite una alta cohesión de las buenas prácticas generalizadas. Mientras que las universidades europeas parecen haber adoptado un enfoque más coordinado, es decir, más coherente. La mayoría de los encuestados sugirieron que, independientemente de su ubicación, para muchas de estas universidades es difícil propagar internamente las ideas, la cultura y las buenas prácticas de excelencia académica, lo que les llevará algún tiempo y mucho esfuerzo.

- *Énfasis en el compromiso y la colaboración educativa externos.* La mayoría de las universidades líderes actuales ha participado activamente en la difusión de sus ideas y prácticas en la comunidad internacional de educación superior. Además, muchas tienen alianzas estratégicas globales para apoyar el desarrollo de programas de ingeniería de pregrado en otros lugares.

Además de estos puntos comunes en el perfil y la estructura, también fueron evidentes las similitudes en el enfoque educativo:

1. Vías y vínculos para que los estudiantes participen en las actividades de investigación de la universidad, a menudo basándose en una enseñanza rigurosa y aplicada en los fundamentos de la ingeniería.
2. Una amplia gama de actividades extracurriculares basadas en la tecnología y experiencias disponibles para los estudiantes, muchas de las cuales están dirigidas por ellos.
3. Múltiples oportunidades para el aprendizaje práctico y experiencial a lo largo del plan de estudios, que a menudo se enfoca en la identificación de problemas y su solución, y que, por lo general, están respaldadas por fabricantes de vanguardia y áreas de trabajo en equipo.
4. La aplicación del diseño centrado en el usuario en todo el plan de estudios, a menudo

vinculado al desarrollo de las capacidades empresariales de los estudiantes y/o comprometido con una agenda de responsabilidad social.

5. Capacidades emergentes en el aprendizaje ubicuo y la educación expandida.
6. Asociaciones funcionales con la industria, que participa en el desarrollo del plan de estudios y en la agenda de investigación en ingeniería.

3.2 Características de Universidades líderes emergentes

Por su parte, las universidades consideradas como líderes emergentes de educación en ingeniería también comparten una serie de características comunes.

- *Un enfoque educativo sistémico y unificado.* La mayoría de estas instituciones se clasifican en alguno de esos tipos:
 - *Nuevo comienzo:* una universidad o escuela de ingeniería establecida a partir de una pizarra en blanco con un enfoque educativo distintivo e integrado.
 - *Reforma sistémica:* una universidad o escuela de ingeniería que se ha comprometido con la reforma educativa sistémica para implementar un enfoque educativo integrado y unificado en todas las disciplinas ingenieriles.

Los comentarios de los entrevistados sugieren que este enfoque educativo unificado y coherente, que abarca todos los programas de ingeniería, no es una característica distintiva en la mayoría de las universidades líderes actuales.

- *Su desarrollo ha sido determinado por las necesidades y limitaciones regionales.* Por ejemplo, las reformas educativas en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile han sido impulsadas por una importante inversión gubernamental, dirigida a catalizar una nueva generación de innovadores tecnológicos para impulsar la economía y mejorar la movilidad social; la nueva escuela de ingeniería en la Universidad Charles Sturt de Australia se estableció en respuesta a la escasez regional de ingenieros con habilidades transferibles y empresariales;

y la transformación educativa en la escuela de ingeniería de la Universidad Estatal de Arizona se ha centrado específicamente en apoyar la salud, las oportunidades y el desarrollo económico del estado.

Los comentarios de los entrevistados sugieren que la claridad de los objetivos educativos entre estas instituciones, ya sea el desarrollo económico nacional, la mejora de la base de habilidades de ingeniería regional, o la lucha contra las desigualdades sociales, les ha permitido adoptar un enfoque más visionario e innovador, que no hubiera sido posible si el foco de la reforma hubiera sido simplemente *actualizar el catálogo de oferta de programas.*

- *Un enfoque educativo que las distingue de las instituciones líderes actuales.* Si bien los elementos de este enfoque variaron entre las universidades líderes emergentes, incluyeron al menos tres de los siguientes:
 - Requisitos de ingreso de estudiantes no convencionales o procesos de selección.
 - La creciente integración del aprendizaje basado en proyectos.
 - Una amplia combinación del aprendizaje en línea con el aprendizaje experiencial intensivo en el campus.
 - El establecimiento de actividades extracurriculares dirigidas por estudiantes en contextos y culturas que no están típicamente asociados con experiencias no curriculares.
 - Un énfasis dual en el diseño y la auto-reflexión de los estudiantes de ingeniería.

Estos elementos se combinaron de manera que marcan una ruptura distintiva con los enfoques educativos de las instituciones líderes actuales.

3.3 Factores comunes que facilitan la excelencia educativa

En cuanto a los factores comunes que facilitan la excelencia educativa en ingeniería, a continuación, se proporciona información sobre los factores comunes que facilitan las mejores prácticas:

- *Fortaleza del liderazgo académico.* Un tema prominente que vinculó a todas las

instituciones de estudio de casos fue su liderazgo académico. Un estilo de liderazgo que articula una visión educativa clara y demuestra un compromiso personal para establecer un nuevo paradigma para la educación en ingeniería en la institución. Los enfoques de liderazgo también fueron altamente inclusivos y se basaron en comentarios, evidencias e ideas de la comunidad universitaria, y más allá de la institución. Por ejemplo, el apoyo sólido y constante de los altos directivos para el desarrollo de sus modelos educativos no tradicionales parece ser un factor crítico para su éxito.

- *Una cultura educativa colegiada y exploratoria.* Los entrevistados señalaron repetidamente un espíritu o cultura de colegialidad distintivo y un propósito común que impregnaba la facultad. En cada caso esta cultura fue identificada como un mecanismo importante para permitir que las ideas y la práctica surjan de la *base hacia arriba*. Por ejemplo, hablaron sobre un espíritu y una actitud institucional progresista, ambiciosa, emprendedora y comprometida con la educación. Esta cultura igualitaria y el espíritu de inclusión han permitido que surja una innovación ascendente en diferentes áreas, incluyendo planes de estudios dirigidos por el diseño, actividades extracurriculares dirigidas por estudiantes y el aprendizaje en línea. Muchos hablaron sobre el empoderamiento de los profesores para colaborar e innovar en la enseñanza.
- *Participación de los estudiantes y comprensión de los nuevos enfoques educativos.* Una de las características más notables de las visitas *in situ* a las instituciones fue el alto nivel de participación de los estudiantes. Aunque en varias universidades la introducción de los nuevos planes de estudios para los programas de ingeniería enfrentó una resistencia temprana de la población estudiantil, la administración hizo un llamado a los estudiantes para que participaran en la resolución de problemas abiertos y exploratorios, y a que abordaran los desafíos que abarca el trabajo transdisciplinar. Al principio algunos estudiantes se sintieron abrumados por los desafíos planteados, a la vez que escépticos acerca de la relevancia de tales experiencias en un programa de ingeniería. Pero estas barreras se superaron mediante una comunicación mejorada y dirigida con el cuerpo estudiantil, enfocada especialmente en

tres áreas: 1) transmitir los principales desafíos que enfrenta el sector de ingeniería en el siglo XXI y las capacidades clave que les permitirán a los graduados contribuir más en este ambiente; 2) explicar cómo la metodología y la didáctica distintivas del programa les ayudarían a los estudiantes a fomentar estas habilidades; y 3) articular un conjunto claro de expectativas y resultados para cada curso o actividad.

- *Desarrollo interno de nuevas herramientas y recursos para respaldar y promover el enfoque educativo.* Todas las instituciones del estudio han desarrollado herramientas y mecanismos internos para respaldar y promover su enfoque educativo distintivo. Por ejemplo, herramientas para la evaluación de estudiantes que son compatibles con su propio enfoque didáctico distintivo; herramientas diseñadas para garantizar que las contribuciones individuales de los estudiantes a los proyectos grupales se reconozcan adecuadamente; o herramientas en línea que apoyan la evaluación del dominio de los temas de los estudiantes. Algunas instituciones también están desarrollando una capacidad significativa de investigación en ingeniería, para crear una base de evidencia a partir de la cual informar y avanzar en los programas de pregrado. También es interesante observar que cada institución ha fortalecido su capacidad para ofrecer auténticos desafíos de ingeniería en el campus mediante el establecimiento de nuevos roles docentes.

4. DESAFÍOS QUE RESTRINGEN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA

Se indagó a los encuestados sobre los desafíos clave que restringen el progreso global de la educación en ingeniería para las próximas décadas. Cuatro temas se identificaron consistentemente: 1) la alineación entre los gobiernos y las universidades en sus prioridades y visión para la educación en ingeniería; 2) brindar educación de alta calidad centrada en el estudiante a grupos de estudiantes grandes y diversos; 3) la naturaleza aislada de muchas facultades que inhibe la colaboración y el aprendizaje transdisciplinar; y 4) sistemas de nombramiento, ascenso y retención de profesores que refuerzan una cultura académica en la que no se prioriza ni premia adecuadamente la excelencia docente.

4.1 Alineación de metas entre el gobierno y la educación superior

Los encuestados señalaron que la financiación, el apoyo y la intervención gubernamentales probablemente desempeñarán un papel importante para impulsar el cambio en la educación en ingeniería en los próximos años. Señalan el creciente número de gobiernos nacionales, como Chile, Países Bajos, Singapur, Corea del Sur y China, que están invirtiendo estratégicamente en la educación en ingeniería como una incubadora para una nueva generación de talento en innovación tecnológica y un trampolín para el crecimiento económico. Muchos informaron que tales inversiones están teniendo un efecto transformador en la capacidad de reforma visionaria y ambiciosa de la educación en ingeniería. En contraste, los entrevistados que se encuentran fuera de estos contextos nacionales apuntan a un conflicto percibido entre las universidades y los gobiernos en sus prioridades para la enseñanza de la ingeniería y que, generalmente, se ubican en tres categorías amplias:

1. Una tensión percibida entre *lo que los profesores quieren enseñarles a hacer a los estudiantes*, para que puedan convertirse en jóvenes científicos y estudiantes de doctorado, y *las necesidades del gobierno y la sociedad*, en el sentido de ingenieros que contribuyan al desarrollo económico y crecimiento del país. Algunos comentaron que esta tensión progresará o se resolverá en la próxima década, sin embargo, sugirieron que tal conflicto, y una falta de consenso más amplio sobre el propósito de la educación de pregrado, se encuentran en el corazón de por qué muchos profesores y escuelas de ingeniería se muestran reacios a participar en la reforma de los planes de estudios.
2. Las *restricciones* impuestas por los requisitos de acreditación nacional, las expectativas de los órganos de gobierno locales y las regulaciones gubernamentales de educación superior. El impacto de estas restricciones en la estructura, el contenido y la oferta de programas de pregrado se observa particularmente en China, India, Brasil y Canadá; en consecuencia, dejan poco espacio para la experimentación y las nuevas ideas. Por ejemplo, un entrevistado describió los desafíos de crear programas de ingeniería transdisciplinarios, en un sistema de acreditación que tiene un enfoque

intrínsecamente unidisciplinar. En este caso, cuando se intenta ser innovador para trabajar de manera transdisciplinar, se ve el largo brazo de las sociedades de acreditación profesional que impiden que las escuelas de ingeniería lo hagan [3].

3. La *naturaleza impredecible de los fondos gubernamentales* para la educación superior, que dificulta la planificación del futuro y, a menudo, descarrila o restringe lo que es posible en la práctica para las facultades de ingeniería. Por ejemplo, algunos entrevistados en Estados Unidos expresaron su preocupación por las reducciones en el financiamiento estatal para las universidades públicas, en el sentido de que hay expectativas crecientes en cuanto al número de graduados, y expectativas de acceso a una educación asequible, pero sin una base económica sólida sobre cómo sucede eso. Esta mercantilización funciona contra la innovación y es una preocupación real para el futuro, porque las grandes universidades públicas son lugares en los que pueden ocurrir cosas realmente interesantes en la educación de ingeniería a escala, pero las finanzas jugarán un papel importante.

Otros destacaron países como el Reino Unido y Australia, donde los cambios en la política gubernamental tuvieron el potencial de restringir la innovación educativa y el establecimiento de redes regionales de apoyo. Por ejemplo, señalaron la decisión del gobierno australiano de dejar de distribuir subvenciones para apoyar la innovación en la educación universitaria que, por muchos años, impactaron a casi todas las escuelas de ingeniería en el país. Además, se expresó preocupación por el hecho de que la sólida red nacional de apoyo y experiencia en educación en ingeniería que se ha desarrollado en las últimas décadas en Australia puede comenzar a desvanecerse, ya que la falta de oportunidades de becas educativas limita el número de nuevos profesores de ingeniería que desean especializarse en la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina.

4.2 Adaptarse a grupos de estudiantes más grandes y diversos

Los encuestados reflexionaron sobre la tendencia mundial hacia la integración del aprendizaje activo, centrado en el estudiante, en los planes de estudios de ingeniería y los beneficios que esto

trae para ellos. En este sentido, pioneros como el método Aalborg han sido una inspiración para muchos desde el establecimiento de un nuevo plan de estudios de ingeniería basado en problemas en 1974 [4]. Desde entonces, la influencia generalizada de las diferentes iniciativas ha impulsado muchos cambios en todo el mundo: nuevos cursos introductorios de ingeniería, proyectos vinculados con la industria y aprendizaje a través de la práctica y basado en proyectos. Los entrevistados dejan en claro que el aprendizaje práctico basado en proyectos y en equipo, que responda a las necesidades de la sociedad y de la industria, sustentará los programas de ingeniería líderes en el mundo en las próximas décadas.

Sin embargo, expresan reiteradamente preocupaciones sobre la capacidad de las grandes instituciones financiadas con fondos públicos para ofrecer dichos programas educativos a grandes grupos de estudiantes, especialmente cuando operan con presupuestos limitados. En particular, señalan el aumento en el tamaño de las cohortes en muchas de las grandes universidades públicas y los desafíos que esto plantea para la calidad educativa: ¿cómo lidiar con esta expansión del número de estudiantes? ¿Cómo involucrar a los estudiantes desde el principio con el mundo de la ingeniería? ¿Cómo mostrarles el desorden de la ingeniería y los aspectos políticos y sociales involucrados? ¿Cómo hacer de la educación en ingeniería algo más que una simple capacitación para el trabajo? El tipo de educación en ingeniería que requiere el siglo XXI es costoso [5], entonces, ¿cómo hacerlo para todos los estudiantes, sin importar el número y sin comprometer el futuro de la humanidad?

Sobre las instituciones que experimentan un rápido aumento en el número de estudiantes, los entrevistados son particularmente conscientes de que hay pocas universidades modelo a seguir, que ofrezcan educación a gran escala centrada en el estudiante. De hecho, muchas de las características educativas comunes a las líderes actuales y las líderes emergentes de educación en ingeniería, incluidas las experiencias empresariales o auténticas de la industria, están, en la práctica, solo disponibles para grupos de estudiantes relativamente pequeños.

También se reconoce que el aumento en el número de estudiantes inevitablemente traería una mayor diversidad en la demografía y los antecedentes de los mismos. Aunque muchos señalan que no es

posible seguir atendiendo al mismo tipo de estudiantes y hay que atraer a los que, normalmente, no pensarían en ingeniería como primera opción de estudio; también se sugiere que esta diversidad estudiantil no es bien atendida por los actuales planes de estudios de ingeniería. Muchas de las universidades de ingeniería identificadas como líderes actuales y líderes emergentes han sido, en los últimos años, pioneras en cambios dirigidos específicamente a aumentar la diversidad de su población estudiantil. Algunas han adaptado los criterios de ingreso a los programas de pregrado y, por ejemplo, no requieren que los futuros estudiantes hayan estudiado matemáticas y física como requisitos previos para ingresar, como es típico en la mayoría de los programas de ingeniería, sino que tienen un proceso de selección abierto a candidatos de todo tipo y estrato cultural. Otras utilizan los llamados *finés de semana de selección* para preseleccionar posibles candidatos, o desarrollan una ruta de entrada dedicada a talentos e inclusión para grupos minoritarios, con tutoría y apoyo especializados para orientarlos acerca de la educación en ingeniería.

4.3 Estructuras educativas disciplinares

Se observa que la estructura basada en la disciplina/departamento de muchas facultades de ingeniería está frenando la innovación y la excelencia de la educación en ingeniería. Esto va en contravía de lo que ya se ha expresado en este estudio, acerca de que el aprendizaje transdisciplinar y el aumento en la elección de los estudiantes serán características clave de los mejores programas de ingeniería en las próximas décadas. Sin embargo, se reconoce que tales desarrollos se verán limitados por la separación estructural que a menudo existe entre y más allá de las disciplinas de ingeniería, y la falta de interacción informal a través de estos límites, particularmente en la enseñanza y el aprendizaje. Algo que se refleja en comentarios de los entrevistados en los que expresan que la provisión de flexibilidad curricular estaba significativamente limitada por silos departamentales impenetrables, que hacen que sea casi imposible ofrecerles a los estudiantes opciones reales completamente desconectadas del resto de su plan de estudios.

También se nota la dificultad de reformar los *cursos fundamentales* que a menudo se sirven desde la facultad de ciencias de la universidad y garantizar que su enfoque, contenido y

focalización formen una parte coherente y consistente del programa de estudios de ingeniería en su conjunto. Por eso, si una facultad es igual a un programa no hay forma de que pueda descontinuarlo, en lugar de eso se necesita crear una fuerte base de poder compartido en torno de programas transdisciplinarios, de modo que las facultades no solo estén interesadas en ofrecer sus propios cursos estándar, para no tener que estar rogando al departamento de matemáticas que cambie cualquier cosa en los contenidos.

A este respecto varios entrevistados señalaron que la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, es un verdadero faro para cualquier programa transdisciplinar, porque ha creado un buen equilibrio de poder entre los departamentos y los programas con el compromiso mutuo de ambas partes. Muchas de las universidades de ingeniería y tecnología de alto perfil establecidas en los últimos años se han creado sin los límites disciplinarios de la ingeniería tradicional [5]. Los comentarios de los representantes de estas instituciones sugieren que este enfoque significó que podían centrarse en qué capacidades desarrollar en los graduados y qué tipo de experiencias deberían tener, en lugar de limitarlas arbitrariamente por un conjunto de disciplinas que no son relevantes para los tipos de problemas que necesitarán resolver en sus carreras. La meta de las instituciones altamente calificadas es lograr avances importantes para suavizar las fronteras existentes entre las disciplinas ingenieriles y crear más oportunidades para la colaboración y el aprendizaje transdisciplinar.

4.4 Compromiso del profesorado y reconocimiento universitario a la educación

Los entrevistados señalan constantemente la falta de compromiso y reconocimiento del profesorado como una barrera importante para el progreso de la educación en ingeniería a nivel mundial. Algunos hablan sobre la desconexión entre lo académico y la práctica ingenieril, así como la falta de apoyo formal e informal disponible para que los profesores reflexionen y mejoren su práctica docente.

Sin embargo, el enfoque principal de la retroalimentación de las entrevistas fue sobre la renuencia de los profesores a cambiar, porque se encuentran en un entorno donde la educación no es recompensada adecuadamente por la universidad. En particular, los criterios por los

cuales se nombran y promueven se mencionan repetidamente como el principal inhibidor de la excelencia educativa y la capacidad de reforma, debido a que la mayoría de los programas de ingeniería se realizan en instituciones *lideradas por la investigación*. En última instancia lo que primero se juzga en un profesor es su experiencia y recorrido en investigación; asimismo, su permanencia está supeditada a los resultados de la investigación, por lo que solamente imparte suficiente enseñanza como para marcar la casilla respectiva en su plan de trabajo. La reforma educativa interna se preocupa más por *enseñarles* a los profesores a *enseñar* de manera más eficiente, para que puedan dedicar más tiempo a la investigación.

La cuestión es que los umbrales relativos para ser un buen profesor o un buen investigador son muy diferentes; además, hacen falta métricas adecuadas para evaluar y cuantificar la calidad y el impacto de la enseñanza, lo que se convierte en una barrera importante para mejorar el reconocimiento en las carreras de profesores [6]. En la práctica existen diversas maneras de medir los resultados del trabajo investigativo, pero no existen los mismos indicadores para alguien que solamente desea ser *buen profesor*. Esto hace que sea muy difícil endosarlos para una promoción, por lo que se dificulta lograr ascensos como premios a estas métricas.

Muchos señalan que el mayor peso dado a la investigación sobre la enseñanza en la promoción del profesorado refleja percepciones más amplias en la educación superior, porque lo que determina la reputación de una universidad sigue siendo la investigación. A menos que esto cambie es difícil ver cómo lograr un cambio extenso en la enseñanza en todo el sector, y seguirán siendo los valores atípicos, los disidentes, quienes marquen el compás. Es interesante observar que este problema es igualmente evidente en la mayoría de las instituciones reconocidas en este estudio. Porque, a pesar de ofrecer programas de pregrado de renombre mundial, una de las principales preocupaciones planteadas por los profesores y los entrevistados por igual es la falta de un adecuado reconocimiento a su contribución a la excelencia académica. Además, existe un deseo entre los administrados de la educación por cambiar el sistema de promoción, pero no se ha promulgado adecuadamente. La idea es implementarlo porque las universidades quieren atraer a los mejores profesores, pero ellos saben que su futuro y reputación entre sus compañeros

y en el medio dependen de su investigación, por lo que no se recompensa a la enseñanza de la manera que se debería. Por todo esto los entrevistados hacen observaciones en el sentido de que se vislumbra un daño potencial a largo plazo, que esos sistemas de recompensa no equitativos pueden tener en el profesorado y su disposición a dedicar tiempo a avanzar en el plan de estudios y a apoyar una amplia gama de aprendizaje de los estudiantes.

5. DIRECCIÓN FUTURA DE LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA

A continuación, se adopta un enfoque de exploración del horizonte para anticipar tanto la trayectoria futura del sector de la educación en ingeniería como el perfil de los programas líderes en las próximas décadas. Se basa en la evidencia del estudio y un análisis amplio a la literatura relacionada [1, 3, 5]. Las evidencias del estudio apuntan a tres tendencias que podrían definir el futuro del sector: 1) una inclinación del eje global del liderazgo de educación en ingeniería, de norte a sur y de países de altos ingresos a las potencias económicas emergentes en Asia y América del Sur; 2) un movimiento hacia planes de estudios de ingeniería socialmente relevantes y abiertos al exterior; y 3) el surgimiento de líderes universitarios que ofrecen un plan de estudios integrado y de clase mundial a escala.

5.1 Inclinación del eje global del liderazgo de la educación en ingeniería

Los comentarios de las entrevistas sugieren que el sector de la educación en ingeniería está entrando en un período de cambios rápidos y fundamentales. Durante años hubo interminables conversaciones sobre por qué la educación en

ingeniería tenía que cambiar y muchas declaraciones e informes sobre lo que debía hacerse, pero nada cambió. En los últimos años ha ocurrido algo y están sucediendo cosas en lugares de los que nunca se había oído hablar en todo el mundo. Un movimiento que deja un mensaje claro: *hacer lo mismo de antes no es lo suficientemente bueno hoy*.

Haciendo eco de esta observación se anticipa un cambio rápido entre las universidades que hasta ahora han asumido un papel de liderazgo en la conducción del debate y la configuración de las mejores prácticas en la educación ingenieril, consideradas normalmente como instituciones lideradas por la investigación. También se apunta a un cambio fundamental en el perfil y la ubicación geográfica de las instituciones que definirán y promoverán el estado del arte en la educación en ingeniería en el futuro. Este cambio de enfoque geográfico se puede ver al contrastar la ubicación de las instituciones identificadas como líderes actuales y líderes emergentes en el campo [7].

En la Figura 3 se presentan los datos de las recomendaciones hechas por los entrevistados, en cuanto a las categorías de líderes actuales y líderes emergentes por región global. Se observa que las universidades identificadas como líderes actuales de la educación en ingeniería se ubican principalmente en los Estados Unidos o en Europa. En contraste, es más probable que entre las líderes emergentes se incluyan universidades con sede en Asia y América del Sur. Por lo tanto, el centro de gravedad geográfico de los principales programas de ingeniería del mundo puede estar experimentando un cambio fundamental, de norte a sur y de los países de ingresos altos a las economías emergentes establecidos alrededor de las centrales eléctricas en Asia y América del Sur.

Figura 3. Ubicación de las universidades líderes actuales y emergentes de educación en ingeniería

En esta tendencia global se destaca el cambio regional de América del Norte y Europa a Asia, América del Sur y Australia. También se centra en países que, particularmente, se destacaron entre los líderes emergentes de todo el mundo. Muchos de los desarrollos en estos países son impulsados por el compromiso estratégico del gobierno en la educación en ingeniería, respaldados por inversiones estratégicas en programas de pregrado para impulsar el crecimiento económico nacional. También es interesante observar que entre los países representados consistentemente como líderes emergentes se incluyen aquellos que tienen relativamente pocos habitantes: Singapur, Chile y los Países Bajos.

Aunque solo una universidad sudamericana figura entre las primeras 10 de las líderes emergentes, otras instituciones en Brasil, Colombia, México y Chile fueron identificadas consistentemente por los entrevistados. Las transformaciones en curso en Chile son particularmente notables, porque lo que hacen las universidades en todo el país, desde las de investigación de élite hasta las regionales de rango medio, es un esfuerzo total, implementado no solo con una visión, sino con lo que la gente está haciendo de raíz.

Casi un tercio de las universidades identificadas como líderes emergentes tienen sede en Asia, donde ha habido una expansión sin precedentes de la educación superior, en la que la educación en ingeniería es el núcleo, por lo que se espera que en las próximas décadas se conozcan cosas interesantes en esta parte del mundo. Muchos países no pierden el impulso, pero en muchas universidades asiáticas se están dando cuenta que es necesario equilibrar los esfuerzos entre la investigación y la educación en ingeniería.

Un tema repetido en las entrevistas fue que, si bien la enseñanza y el plan de estudios todavía no se pueden llamar de vanguardia, en muchas universidades clave de Asia la velocidad y la dirección de las iniciativas por mejorarlos son clave. Por ejemplo, en China y Corea del Sur se nota una importante inversión en educación en ingeniería, mientras que la situación contrasta en la India, donde cada año aparecen nuevas universidades privadas que parecen no tener esto en cuenta. Sin embargo, en Singapur más del 60% de los entrevistados identificaron, por lo menos, una institución como líder actual o como líder emergente en educación en ingeniería. Beneficiado por el considerable apoyo gubernamental y la inversión en educación

superior, el país se convierte en innovador por naturaleza y donde las universidades ofrecen una disposición a colaborar con otros sectores de manera progresista.

Además de este cambio geográfico en la ubicación de muchas universidades líderes futuras, algunos sugieren que el panorama de la educación en ingeniería experimentará una mayor diversificación en los próximos años, particularmente fuera de las universidades con *marca de prestigio*. Algunos anticipan que las instituciones buscarán establecer perfiles institucionales más distintivos y enfocados, atendiendo a un mercado más claramente definido, tanto para futuros estudiantes como para graduados. También elegirán una orientación en la educación a impartir, ya sea hacia ciencia y tecnología, ingeniería y diseño, o hacia la práctica o la investigación.

Se reconoce que estos desarrollos pueden ser particularmente evidentes en universidades que operan en mercados competitivos para futuros estudiantes. En este contexto, es interesante observar que muchas de las instituciones identificadas como líderes emergentes ofrecen una educación en ingeniería local, con respecto al ingreso de estudiantes, el enfoque educativo y/o el perfil del graduado.

En este caso algunos entrevistados sugieren que es poco probable que estos desarrollos se extiendan a grandes instituciones líderes en investigación, porque el mal de los llamados *rankings* universitarios es un gran impedimento para la diversificación. Además, porque las universidades buscan prestigio y esto parece que solamente se logra con indicadores en investigación.

5.2 Nuevo enfoque educativo de la ingeniería

La evidencia reunida en el estudio se utilizó para anticipar las experiencias curriculares distintivas que compartirán en el futuro los mejores programas de ingeniería del mundo. Es probable que el énfasis curricular en áreas, ya evidentes entre muchos de los líderes actuales, como el diseño centrado en el estudiante, el espíritu empresarial impulsado por la tecnología, el aprendizaje activo basado en proyectos y un enfoque de rigor en los fundamentos de la ingeniería, sigan siendo rasgos destacados. Pero otros temas curriculares parecen destacarse:

- *Elección y flexibilidad de los estudiantes.* Los entrevistados sugieren que, a medida que las facultades de ingeniería comiencen a dejar de ver a los estudiantes únicamente como científicos o futuros estudiantes de doctorado, se abrirá una gama de diferentes vías de aprendizaje para ellos, porque se podrán educar en un perfil más orientado a su carrera. Más allá del núcleo fundamental en ingeniería, hay muchos temas que se podrían incluir como cursos alineados: emprendimiento, aprendizaje a través del servicio, pasantías o métodos de investigación, porque la idea es permitir que los estudiantes exploren estas cosas y luego puedan elegir un camino que se adapte a sus talentos e intereses.
 - *Ampliar la experiencia de los estudiantes.* Se prevé que a los estudiantes de ingeniería se les ofrecerá una mayor opción en sus estudios, lo que les permitirá ampliar su aprendizaje por fuera de las disciplinas ingenieriles tradicionales.
- Los temas enumerados anteriormente son características distintivas de muchas de las instituciones líderes emergentes y, a menudo, van de la mano en sus planes de estudios. Los ejemplos incluyen el énfasis en el aprendizaje transdisciplinar, el diseño centrado en el estudiante, el espíritu empresarial y el impacto social de los nuevos programas de pregrado en ingeniería.
- *Aprendizaje transdisciplinar.* Otra cuestión que se señala repetidamente es la necesidad de integrar el conocimiento y trabajar de manera efectiva en todas las disciplinas, tanto dentro como fuera de la ingeniería, porque esto se considera cada vez más como una habilidad fundamental que todos los graduados de ingeniería deben poseer.
 - *El papel, las responsabilidades y la ética de los ingenieros en la sociedad.* En este siglo los ingenieros juegan un papel clave para enfrentar los complejos desafíos de la sociedad, incluida la escasez de agua, la contaminación del aire y el cambio a industrias no basadas en el carbono. Se anticipa que este énfasis se reflejará cada vez más en los planes de estudio de ingeniería y que un mayor enfoque, en resolver los desafíos humanos y los problemas a los que se enfrenta la sociedad, surgirán como distintivos de los mejores programas de ingeniería del mundo.
 - *Perspectivas y experiencias globales.* Se anticipa que las facultades de ingeniería se centrarán cada vez más en el desarrollo de habilidades y destrezas efectivas en un entorno global, brindándoles a los estudiantes una gama de oportunidades para trabajar en diferentes naciones y culturas. A este respecto se señala, por ejemplo, que la mayoría de las escuelas de ingeniería de los Estados Unidos tienen un largo camino por recorrer, porque no les ofrecen a los estudiantes el tipo de exposición global que necesitan, y están muy por debajo de países emergentes que abandonaron el concepto obsoleto de educar por *competencias*, debido a que no les brinda la capacitación profesional que se necesita actualmente.
 - También se debe tener en cuenta que las características educativas y los enfoques mencionados no son radicalmente nuevos: los planes de estudios transdisciplinarios y orientados a la sociedad que, por ejemplo, exponen a los estudiantes a un aliento de experiencias, son características establecidas en muchos programas de ingeniería en todo el mundo.
- Al analizar las didácticas que caracterizarán a los mejores programas de ingeniería en las próximas décadas, muchos entrevistados comentan que no ven ninguna nueva técnica brillante en el futuro, porque ya se tienen las ideas y una teoría amplísima, y lo único que falta para mejorar la educación en ingeniería es juntar ambos conceptos.

5.3 Ampliación e integración de buenas prácticas

La retroalimentación de los resultados de este estudio sugiere que las innovaciones clave, que definirán el próximo capítulo de la educación en ingeniería global, probablemente no sean nuevas técnicas de enseñanza o componentes curriculares sino cómo se gestionan, estructuran y ofrecen los programas en la práctica. En particular, se anticipa que la próxima generación de líderes en el campo serían aquellos que incorporen las mejores prácticas en un plan de estudios coherente e integrado, que se podría ofrecer con éxito a grandes grupos de estudiantes y con presupuestos restringidos.

Una característica sorprendente de muchas de las universidades identificadas como líderes actuales es que las buenas prácticas en educación en ingeniería a menudo son aisladas, limitadas a de

bolsillo, con conectividad limitada al resto del plan de estudios. Por ejemplo, aunque un número cada vez mayor de universidades líderes están incluyendo en sus programas experiencias enriquecedoras centradas en el estudiante, muchas se caracterizan como actividades *de apoyo*. Los entrevistados observaron repetidamente que, en las facultades de ingeniería de todo el mundo, gran parte del beneficio de estas experiencias a menudo permanece sin explotar porque no están conectadas con otras experiencias curriculares; en consecuencia, no se anima a los estudiantes a reflexionar y aplicar lo que han aprendido en otras áreas de su programa de estudios. Es decir, el aprendizaje no está contextualizado y el estudiante no obtiene el máximo beneficio de la experiencia.

A diferencia de las líderes actuales muchas universidades identificadas como líderes emergentes se distinguen por su enfoque educativo integrado y unificado. En la mayoría de los casos sus planes de estudios se diseñaron a partir de una pizarra en blanco o fueron el resultado de una reforma sistémica reciente. Las experiencias, como el aprendizaje basado en proyectos y en la práctica relevantes para la sociedad, son fundamentales para el programa y proporcionan una plataforma para que los estudiantes contextualicen, reflexionen y apliquen los conocimientos y habilidades que han adquirido en otras partes del plan de estudios.

Sin embargo, muchos de estos ejemplos educativos se adaptan a cohortes relativamente pequeñas, por lo tanto, las innovaciones clave, que probablemente definan el próximo capítulo para la educación en ingeniería, son los mecanismos mediante los cuales se pueden integrar tales características a escala. La siguiente fase en la evolución de la educación en ingeniería es que en todo el mundo se descubra cómo ofrecer este tipo de calidad de educación a grandes grupos y con bajo presupuesto.

En tal sentido se espera que un número creciente de los principales programas de ingeniería en el mundo entreguen el aprendizaje centrado en el estudiante a grupos numerosos, a través de una combinación de aprendizaje personalizado en línea y aprendizaje práctico presencial. A través de este enfoque la mayoría de los fundamentos de ingeniería se aprenderán en línea, con un mayor intercambio de materiales entre universidades para reducir los costos. Como señalan los entrevistados ese será el futuro del campo, donde

se coloca al estudiante en el centro y se utilizan los recursos para facilitar proyectos de equipo y experiencias auténticas, para luego poner al plan de estudios en línea. Estos nuevos jugadores van a cambiar el panorama porque ofrecen un componente en línea y un modelo único, y serán una fuerza disruptiva que hará que cambie todo el panorama de la educación en ingeniería. Además, es una apuesta por aprovechar la educación expandida y potencializar el conocimiento ubicuo.

6. CONCLUSIONES

A pesar de algunas dudas acerca de la capacidad de la generación actual de herramientas en línea para ofrecer vías individualizadas para cada estudiante, varias instituciones están avanzando en modelos de educación en ingeniería que combinan el aprendizaje en línea con experiencias de aprendizaje activo presencial, en el supuesto de que el desarrollo tecnológico las alcanzará rápidamente.

Si bien este estudio se centró solamente en la educación en ingeniería, es probable que estas tendencias sean evidentes en todo el sector universitario. La educación en ingeniería, por lo tanto, tiene un papel fundamental que desempeñar para abordar los principales desafíos que enfrentan las universidades en el siglo XXI. Tiene la oportunidad de ser el catalizador y portador de estándares para la excelencia en la educación superior, y la incubadora a partir de la cual se desarrollarán y difundirán las mejores prácticas.

REFERENCIAS

- [1] Rosen, M. (2009). Engineering education: Future trends and advances. In 6th WSEAS International Conference on Engineering Education. Rodos Island, Greece.
- [2] Maraghy, H. (2009). Changing and evolving products and systems – Models and enablers. In Maraghy, H. (Ed.), Changeable and reconfigurable manufacturing systems (pp. 25-45). Springer.
- [3] Duderstadt, J. (2007). Engineering for a changing world - A Roadmap to the future of American engineering practice, research, and education. University of Michigan.
- [4] Shan, T. (2006). Total engineering education: The way to shape our future leadership. Global Journal of Engineering Education 10(2), 117-127.
- [5] Graham, R. (2018). The global state of the art in engineering education. Massachusetts Institute of Technology.

- [6] Society for College and University Planning (2016). Trends for higher education - The future of learning. Michigan.
- [7] Rocha, C. et al. (2012). Engineering education for the improvement of practice: Preparing for labour market. In ASEE Annual Conference & Exposition. San Antonio, USA.